

A IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA DE VALOR NA GESTÃO ACADÊMICA: estratégias para otimização dos processos institucionais na ECI-UFMG

BELO HORIZONTE - MG
04 A 06 JUNHO DE 2025

VI FORPED PPGOC
UFMG

Fórum de Pesquisas
Discentes do Programa
de Pós-Graduação em
Gestão e Organização
do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
TRABALHO COMPLETO

Miriam Pacheco Cosendei

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0003-0641-9147>

 mpcosendei@gmail.com

Elisângela Aganette

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0003-4357-8016>

 elisangelaaganette@gmail.com

The implementation of the value chain in academic management: strategies for optimizing institutional processes at ECI-UFMG.

Resumo: Este artigo investiga a integração da Cadeia de Valor ao Planejamento Estratégico e à gestão de processos na Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. **Metodologia:** Utiliza abordagem qualitativa, com Revisão Sistemática da Literatura, estudo de caso e análise documental. **Objetivo:** O estudo propõe um modelo integrado para a priorização de processos institucionais voltados à geração de valor. **Resultados:** Apontam que a implementação desse modelo pode otimizar recursos, aprimorar a gestão e aumentar a eficiência operacional da instituição. **Conclusões:** Ao contribuir para a literatura acadêmica, o estudo demonstra a viabilidade da Cadeia de Valor em instituições de ensino superior, destacando suas implicações para a melhoria da governança universitária e a eficiência organizacional, com ênfase na Ciência da Informação.

Palavras-chave: cadeia de valor; BPM; planejamento estratégico; gestão de processos; ensino superior.

Abstract: This article investigates the integration of the Value Chain with Strategic Planning and process management at the School of Information Science of the Federal University of Minas Gerais. **Methodology:** It uses a qualitative approach, with a Systematic Literature Review, case study and document analysis. **Objective:** The study proposes an integrated model for prioritizing institutional processes aimed at generating value. **Results:** They indicate that the implementation of this model can optimize resources, improve management and increase the operational efficiency of the institution. **Conclusions:** By contributing to the academic literature, the study demonstrates the viability of the Value Chain in higher education institutions, highlighting its implications for improving university governance and organizational efficiency, with an emphasis on Information Science.

Keywords: value chain; BPM; strategic planning; process management; higher education.

1 INTRODUÇÃO

As Instituições de Ensino Superior (IES) desempenham um papel fundamental no avanço do conhecimento, na promoção da inovação e no desenvolvimento socioeconômico. No entanto, essas instituições enfrentam desafios significativos relacionados à eficiência operacional, transparência e alinhamento estratégico. A necessidade de otimizar a gestão administrativa e acadêmica tornou-se ainda mais evidente diante das crescentes demandas por qualidade, *accountability* e melhor aproveitamento dos recursos institucionais.

Nesse contexto, a Cadeia de Valor, proposta por Porter (1985), surge como um modelo estratégico capaz de fornecer uma visão estruturada dos processos institucionais, identificando atividades que agregam valor e eliminando redundâncias. Sua aplicação no ambiente acadêmico pode contribuir para aprimorar a gestão e a eficiência institucional, fortalecendo o planejamento estratégico e a tomada de decisões baseadas em dados.

Este estudo tem como objetivo investigar a aplicabilidade da Cadeia de Valor no projeto BPM Acadêmico 2.0 da Escola de Ciência da Informação da UFMG (ECI-UFMG), buscando otimizar a gestão institucional por meio do mapeamento de processos e do planejamento estratégico. A motivação para a pesquisa decorre da escassez de estudos que relacionam a Cadeia de Valor ao contexto acadêmico na área de Ciência da Informação, identificada tanto em levantamentos bibliográficos quanto na trajetória acadêmica das autoras.

Diante desse cenário, este trabalho busca responder à seguinte questão central: Como o mapeamento de processos e o planejamento estratégico podem contribuir para a criação de uma Cadeia de Valor para a ECI-UFMG?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cadeia de Valor e sua Aplicação no Ensino Superior

A Cadeia de Valor, proposta por Porter (1985), é amplamente utilizada na Administração para estruturar e analisar atividades organizacionais que agregam valor a uma instituição. No entanto, sua aplicação na Ciência da Informação ainda é

pouco explorada segundo os estudos durante a RSL. No contexto acadêmico, sua integração aos processos institucionais pode contribuir para a eficiência operacional, o alinhamento estratégico e a otimização da gestão administrativa e acadêmica.

Estudos como os de Mintzberg (1994) e Kaplan e Norton (2001) reforçam a importância do alinhamento entre estratégia e execução, destacando que a falta dessa conexão pode comprometer o desempenho organizacional. A aplicação da Cadeia de Valor no ensino superior permite a identificação de atividades essenciais e auxilia na redução de redundâncias, promovendo maior transparência e aprimoramento na tomada de decisões institucionais.

2.2 Business Process Management (BPM) como Ferramenta de Gestão

Dentre os modelos de gestão baseados em processos, destaca-se o Business Process Management (BPM), que, segundo Bezerra *et al.* (2018), tem como objetivo estruturar, modelar e aprimorar continuamente os processos organizacionais por meio de uma abordagem estruturada, sustentada por um ciclo contínuo de feedback para garantir o alinhamento entre os processos e a estratégia organizacional. No ensino superior, sua aplicação visa tornar os processos administrativos e acadêmicos mais eficientes e alinhados às necessidades institucionais, garantindo maior transparência e facilitando a adaptação a cenários dinâmicos. Além disso, o BPM pode promover a integração entre diferentes setores da instituição, contribuindo para a geração de valor de ponta a ponta e impulsionando a inovação dentro do ambiente acadêmico.

2.3 Taxonomia de Processos na Cadeia de Valor

Outro conceito fundamental para a estruturação da Cadeia de Valor no ensino superior é a Taxonomia de Processos — também denominada na literatura como Arquitetura de Processos ou Hierarquia de Processos. Esses termos são utilizados como sinônimos para se referir à forma organizada e estruturada de identificar e classificar os processos institucionais. Essa taxonomia possibilita uma visão clara dos macroprocessos e subprocessos, facilitando a análise de pontos críticos e das interdependências entre as atividades. Lima Silva (2017) denomina essa estrutura

de hierarquia de processos e ressalta que há inúmeras variações na forma como ela pode ser organizada.

A autora destaca que a explicação mais tradicional classifica os elementos em: Cadeia de Valor, Macroprocesso, Processo, Subprocesso, Atividade, Procedimento e Tarefa. Aganette, Alvarenga e Souza (2010), discutem a importância da taxonomia na organização e recuperação da informação, destacando-a como um instrumento essencial para a estruturação do conhecimento e para a acessibilidade das informações institucionais. Sua aplicação nas instituições de ensino possibilita uma melhor gestão dos processos internos, facilitando a análise, a padronização e a otimização das atividades acadêmicas e administrativas.

2.4 Integração entre Cadeia de Valor e BPM

A relação entre a Cadeia de Valor e o BPM é amplamente explorada em publicações e diretrizes de referência, como o guia BPM CBOK da *Association of Business Process Management Professionals* (ABPMP, 2023). Segundo esse guia, a Cadeia de Valor fornece uma visão holística dos processos organizacionais, evidenciando como as atividades interconectadas geram valor para os *stakeholders*. O BPM, por sua vez, utiliza essa abordagem para mapear, analisar e otimizar processos institucionais, garantindo alinhamento estratégico, eficiência operacional e melhoria contínua. No ensino superior, a organização da informação é fundamental para a gestão de processos, ao estruturar, classificar e disponibilizar dados institucionais. Instrumentos como gestão documental, indexação e sistemas de informação garantem suporte às atividades e decisões. Assim, contribui-se para processos mais eficientes e ambientes acadêmicos mais estruturados.

Assim, a Cadeia de Valor fornece o contexto necessário para a priorização e a gestão eficiente dos processos institucionais. Ao ser integrada ao BPM, fortalece a tomada de decisão estratégica, promovendo a inovação e a otimização da gestão acadêmica e administrativa. A adoção dessas abordagens pode permitir que as instituições de ensino superior tornem seus processos mais eficazes, garantindo que cada etapa contribua diretamente para o alcance dos objetivos institucionais e para a melhoria contínua da qualidade educacional.

3 METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa descritiva, fundamentada em três principais estratégias metodológicas: Revisão Sistemática da Literatura (RSL), estudo de caso e análise documental. A combinação dessas metodologias possibilitou uma investigação aprofundada sobre a aplicação da Cadeia de Valor no ensino superior, com foco na experiência da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (ECI-UFGM).

3.1 Revisão Sistemática da Literatura (RSL)

A RSL foi conduzida com base na metodologia PICO (População, Intervenção, Comparação e Outcomes), garantindo uma seleção criteriosa de estudos sobre a aplicação da Cadeia de Valor no contexto acadêmico. As bases de dados *Web of Science*, *Scopus*, BRAPCI e IBICT foram consultadas para garantir um levantamento robusto e atualizado da literatura existente. O processo de seleção priorizou estudos que abordam a Cadeia de Valor em instituições de ensino superior, modelos de BPM e estratégias de gestão universitária.

Os achados da revisão sistemática foram organizados e estruturados em um mapa conceitual (Figura 1), destacando os principais referenciais teóricos e metodológicos utilizados nas pesquisas analisadas.

Figura 1: Mapa conceitual dos achados da RSL sobre metodologia de Cadeia de Valor

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2025.

3.2 Estudo de Caso

O estudo de caso foi conduzido na Escola de Ciência da Informação da UFMG (ECI-UFMG), com foco na análise dos processos institucionais internos. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e observações diretas com docentes e técnicos administrativos, envolvendo aproximadamente 30 participantes. As atividades ocorreram ao longo de 2023 e 2024, com o objetivo de coletar informações, modelar, validar e implementar os processos institucionais. Além das entrevistas, as observações diretas permitiram compreender a dinâmica organizacional e analisar a aplicabilidade da Cadeia de Valor no contexto acadêmico da unidade.

A pesquisa de campo também incluiu a participação ativa no BPM Acadêmico 2.0, um projeto voltado para a melhoria da gestão de processos da instituição. Os resultados desse estudo de caso foram consolidados no Quadro 1, que apresenta o mapeamento dos processos institucionais e a participação dos diferentes setores acadêmicos.

Quadro 1: Resultado do mapeamento de processos no BPM Acadêmico 2.0.

Setor (macro processo)	Quantitativo de processos e atividades	Envolvimento direto de docentes e técnicos -administrativos
Central Única de Atendimento às Graduações	37 processos mapeados e 355 atividades	Envolvimento de 22 pessoas
Comissão Permanente de Ensino	13 processos mapeados e 348 atividades	Envolvimento de 9 pessoas
Comissão Permanente de Recursos Humanos	35 processos mapeados e 655 atividades	Envolvimento de 8 pessoas

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2025.

3.3 Análise Documental

A análise documental complementou a pesquisa, possibilitando a triangulação dos dados e aprofundamento das análises. Foram examinados documentos institucionais, tais como:

- Relatórios institucionais;
- Regimento interno da ECI-UFMG;

- Documentos estratégicos (DPI, Planejamento Estratégico, Organogramas);
- Registros dos projetos BPM Acadêmico 1.0 e 2.0;
- Produção acadêmica relacionada à Cadeia de Valor e BPM.

Além da análise dos documentos internos da ECI-UFMG, também foram revisados planos estratégicos da universidade e registros de práticas adotadas em outras instituições. A coleta de dados documentais permitiu contextualizar os achados do estudo de caso e validar os desafios e oportunidades na criação da Cadeia de Valor da ECI.

3.4 Proposta da Cadeia de Valor para a ECI-UFMG

Com base nos dados coletados, foi elaborada uma proposta inicial para a Cadeia de Valor da ECI-UFMG, estruturada em 10 etapas metodológicas. Essas etapas foram definidas considerando os princípios da gestão estratégica, BPM e otimização de processos institucionais. A sequência metodológica adotada encontra-se detalhada na Figura 2.

Figura 2: Etapas estruturadas conforme o procedimento metodológico de criação de recomendações e da proposta inicial da Cadeia de Valor.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2025.

O Planejamento Estratégico da ECI-UFMG (2021-2025) foi considerado como referência para a formulação dessas recomendações, assegurando que a Cadeia de Valor proposta esteja alinhada com os objetivos institucionais e contribua para a melhoria da gestão acadêmico-administrativa.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados da pesquisa indicam que a Cadeia de Valor pode ser uma ferramenta estratégica para melhorar a eficiência e a integração dos processos institucionais da ECI-UFMG relacionando ao mapeamento de processos. A análise dos dados revelou tanto lacunas na padronização dos processos administrativos e acadêmicos quanto oportunidades de otimização, destacando a necessidade de uma maior integração entre os macroprocessos institucionais e o Planejamento Estratégico.

A Cadeia de Valor foi estruturada classificando as atividades em primárias e de apoio. As atividades primárias correspondem aos processos acadêmicos essenciais, tais como ensino, pesquisa e extensão, enquanto as atividades de apoio incluem áreas como gestão financeira, infraestrutura e tecnologia da informação. Essa estruturação visa proporcionar uma visão holística dos processos institucionais e facilitar a identificação de pontos críticos e oportunidades de melhoria.

Figura 3: Proposta inicial da Cadeia de Valor para ECI – UFMG

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2025.

4.1 Principais Achados da Pesquisa

Os principais achados da pesquisa evidenciam aspectos fundamentais para a implementação da Cadeia de Valor na gestão acadêmica da ECI-UFMG:

- **Identificação de Processos Críticos:** O estudo revelou que alguns processos administrativos são impactados por mudanças organizacionais, especialmente em setores que passaram por reestruturação e adoção de um novo regimento interno. Essa transição gerou desafios na gestão e padronização dos fluxos institucionais.
- **Alinhamento Estratégico:** A análise demonstrou que a Cadeia de Valor possibilita uma maior integração entre os objetivos institucionais e as operações diárias, favorecendo uma tomada de decisão mais estratégica e alinhada às metas institucionais.
- **Impacto da Tecnologia:** A pesquisa destacou que a digitalização e automação de processos são fatores-chave para a modernização da gestão acadêmica, contribuindo para a eficiência operacional e redução de redundâncias. A adoção de ferramentas tecnológicas foi identificada como um diferencial estratégico para aprimorar o gerenciamento dos processos.
- **Melhoria Contínua:** A implementação de indicadores de desempenho foi sugerida como uma prática essencial para monitorar a eficiência dos processos institucionais e promover um ciclo contínuo de aprimoramento. A definição desses indicadores permitirá avaliar os impactos das mudanças e garantir ajustes contínuos conforme necessário.

4.2 Recomendações e Desafios da Implementação

A análise dos resultados permitiu não apenas a identificação dos processos primários e de apoio, mas também a formulação de recomendações para aprimoramento da gestão institucional. Como parte do estudo, foi elaborado um desenho gráfico inicial da Cadeia de Valor para a ECI-UFMG, servindo como referência para futuras implementações e ajustes.

Para aprofundar a análise, foram realizados estudos complementares sobre a adoção da Cadeia de Valor em outras instituições de ensino superior, a partir da Revisão Sistemática da Literatura (RSL). Esse levantamento permitiu comparar boas práticas e adaptar estratégias bem-sucedidas ao contexto específico da ECI-UFMG.

Um dos desafios identificados durante o processo de implementação foi a limitação de recursos, tanto financeiros quanto humanos. A pesquisa revelou que a capacitação contínua da equipe e uma comunicação organizacional eficaz são fatores essenciais para garantir a adesão ao novo modelo de gestão e sua sustentação a longo prazo. Além disso, destacou-se a importância da continuidade do projeto BPM Acadêmico dentro da ECI-UFMG, garantindo que os avanços obtidos possam ser aperfeiçoados e institucionalizados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de um modelo integrado de Cadeia de Valor representa uma oportunidade significativa para a gestão eficiente dos processos da ECI-UFMG, permitindo um alinhamento mais eficaz entre a estratégia institucional e as operações diárias, além da profundidade em que estão interligados. Os principais benefícios esperados incluem uma melhoria na eficiência organizacional, maior colaboração entre as equipes acadêmicas e administrativas, e uma participação mais ativa da diretoria nos processos decisórios. A proposta também visa incentivar a inovação nas práticas institucionais, otimizando a gestão e promovendo uma maior integração entre as atividades acadêmicas e administrativas.

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) possibilitou a incorporação de aproximadamente 80% dos elementos previstos na metodologia, incluindo o uso do mapeamento de processos, da taxonomia de processos, do plano de ação e da representação gráfica das atividades primárias e de apoio, entre outros. Além disso, a RSL indicou a inserção adicional do item referente ao mapa de processos e à taxonomia, reforçando sua importância no modelo assinalado. O mapa de processo, embora tenha sido retirado na ABNT ISO 9001:2015 em suas aplicações, foi reinserido devido à sua relevância. Já a taxonomia foi incluída por conta da orquestração do conhecimento, ressaltando a importância desses dois itens. Os demais pontos foram mantidos conforme resultados da RSL.

Um dos resultados mais importantes é a continuidade do projeto BPM Acadêmico, que, ao ser integrado à Cadeia de Valor, pode consolidar-se como uma estratégia essencial para o aprimoramento contínuo da gestão acadêmica e administrativa.

Esse modelo também serve como base para aprimorar a transparência e garantir que cada etapa dos processos institucionais contribua de maneira coordenada para os objetivos estratégicos da ECI.

No entanto, a presente pesquisa representa uma amostra relativamente pequena, focada no contexto da ECI-UFMG. Dessa forma, expansões e aprofundamentos do estudo são necessários para compreender melhor a aplicabilidade da Cadeia de Valor em uma amplitude maior dentro do ambiente acadêmico. Sugere-se a ampliação do estudo da Cadeia de Valor, explorando suas potencialidades e desafios em outras instituições de ensino superior (IES). Uma análise mais detalhada das fontes de informação utilizadas na criação da Cadeia de Valor pode proporcionar uma compreensão mais completa de como diferentes instituições podem adaptar esse modelo às suas realidades específicas.

Além disso, é importante investigar com mais profundidade a comunicação entre os elos da Cadeia de Valor, pois essa interação entre as atividades primárias e de apoio pode ser crucial para a implementação bem-sucedida do modelo. Futuros estudos poderiam se concentrar em estratégias para superar barreiras à implementação desse modelo, como limitações de recursos e resistência à mudança, garantindo que a adoção da Cadeia de Valor seja eficaz, sustentável e adaptável ao longo do tempo.

Com isso, espera-se que a pesquisa contínua sobre a Cadeia de Valor em IES contribua para o desenvolvimento de práticas de gestão mais eficientes e inovadoras, e que esses avanços possam resultar em modelos de gestão mais robustos e alinhados com as exigências do ambiente acadêmico contemporâneo.

Agradecimento

Agradecimento à FAPEMIG pelo incentivo à pesquisa.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos: NBR ISO 9001**. Rio de Janeiro, 2015.

ABPMP INTERNATIONAL. **Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio – Corpo Comum de Conhecimento (BPM CBOK®)** – Versão 4.0. 4. ed. [S.l.]: ABPMP International, 2023.

AGANETTE, E.; ALVARENGA, L.; SOUZA, R. R. Elementos constitutivos do conceito de Taxonomia. **Informação & Sociedade**, v. 20, n. 3, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/3994>. Acesso em: 4 fev. 2025.

BEZERRA, Maria Clara da Cunha; TAVARES, Maryana Scoralick de Almeida; SILVA, Ricardo Moreira da. **Business process management: analysis of BPM lifecycle models**. 2018.

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment**. Boston: Harvard Business Review Press, 2001.

MINTZBERG, Henry. **The rise and fall of strategic planning**. New York: Free Press, 1994.

PORTER, Michael E. **Competitive advantage: creating and sustaining superior performance**. New York: Free Press, 1985.

LIMA SILVA, A. C. **BPM Business Process Management: introdução sobre BPM em uma visão integrada e didática para a gestão estratégica de processos de negócio**. São Paulo: Bookess, 2017.